

汉语句式教学要点与策略
KEY POINTS AND STRATEGIES OF CHINESE SENTENCE TEACHING

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7333868>

Kuralova Jansoya Turg'un qizi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Xitoy filologiyasi kafedrası o'qituvchisi
1350396155@qq.com

Annotation. This chapter first uses a section to briefly introduce seven common sentence patterns - continuous verb sentence, concurrent sentence, subject predicate sentence, double object sentence, can wish verb sentence, bei sentence, "lian" sentence, etc. As the three sentence patterns of existential sentence, "bi" sentence and "ba" sentence are used frequently in daily language, their structural and functional characteristics are also significant, and learners have a high probability of error, they are separated into one section as the key part of this chapter, It mainly introduces the types of common errors, basic features, main functions, contextual conditions, and teaching methods and strategies of each sentence pattern learner.

Keywords: Serial verb sentence, concurrent sentence, subject predicate sentence, double object sentence, can wish verb sentence, bei sentence, "lian" sentence

摘要: 本章先用一节简要介绍 7 种常见句式—连动句、兼语句、主谓谓语句、双宾语句、能愿动词句、被字句、“连”字句等。由于存现句、“比”字句“把”字句这三个句式在日常用语中使用频率较高，结构及功能上的特点也较为显著，学习者出现偏误的几率也比较高，所以将其各自独立为一节，作为本章重点讲解和处理的部分，主要介绍各句式学习者常见偏误类型、句型基本特征、主要功能、语境条件以及教学主要方法、策略。

关键词: 连动句、兼语句、主谓谓语句、双宾语句、能愿动词句、被字句、“连”字句

汉语还有部分句结构，其局部结构和特征有不同于常规结构的独特之处，学界通常把这类句式称作“特殊句式”——在结构上有特点的结构形式的句式。由于与众不同，也往往成为汉语教学的困难之一¹。

本章先用一节简要介绍 7 种常见句式—连动句、兼语句、主谓谓语句、双宾语句、能愿动词句、被字句、“连”字句等。由于存现句、“比”字句“把”字句这三个句式在日常用语中使用频率较高，结构及功能上的特点也较为显著，学习者出现偏误的几率也比较高，所以将其各自独立为一节，作为本章重点讲解和处理的部分²，主要介绍各句式学习者常见偏误类型、句型基本特征、主要功能、语境条件以及教学主要方法、策略。

常见 7 种句式及其教学要点

1. 连动句

其突出特点为：句中动作施事者发出连续动作，造成一个句结构中含有两个或两个以上谓核(谓语核心)的情况。例如：

¹ 周薇. 汉语句式变换分析及在汉语国际教学中的应用[D]. 重庆师范大学, 2016.

² 李宗宏. 近二十年汉语句式习得研究述评[J]. 对外汉语研究, 2021(02):96-106.

(1)他去图书馆查资料了。

连动句连续动作之间主要有以下几种关系类型:

(2)我去医院看一个病人。——(后一动作是前一动作的目的)

(3)姐姐拉开门出去了。——(前后动作紧接着发生)

(4)婉紧紧地拽住我不放。——(前后两动作一个肯定,一个否定)

(5)他们有权利投票。——(表示具有关系,前一动词是“有/没有”)

连动句在教学中除了让学习者理解动作前后关系外,其构句顺序的一个重要规律是汉语临摹性的时间顺序原则,把握这一原则进行教学指导,简单易学,会取得事半功倍的效果。

2. 兼语句

其最突出特点为:句中谓语部分是由述宾词组跟主谓词组套叠而成,宾语与主语套叠在一起的部分成为兼语,一身兼二职——主语、宾语。即:

(6)他的行为让我感到痛心,—— (“我”是“让”的宾语,“感到”的主语)

形成兼语句结构式的主要因素是谓语动词,该句中兼语前的动词是使令性或称任性动词,它会致使其后的名词性成分再发生动作,从而形成兼语结构。兼语结构常常还会和连动句连用,形成更为复杂的结构形式,例如:

(7)你别逼他去说。

(8)叫小唐来帮一下忙,好吗?

兼语句虽然结构形式看起来挺复杂的,但是不难理解,只要讲清兼语前动词的特点和其后所构成的关系,进行一定的强化练习,学习者还是能够比较容易掌握的。

3. 主谓谓语句

其最突出特点为:句中谓语由主谓词组来充当。句中主语的语义类型较为多样;有受事,(大小主语之间)领属性,关涉性,周遍性的等等,例如:

(9)教室同学们打扫干净了。

(10)她头发长长的,眼睛大大的。

(11)这件事情我们的看法有分歧。

(12)谁他都不信任。

主谓谓语句的形成主要是话题因素决定的,因为主语是话题,所以需要放到话题位置。主谓谓语句的表达功能主要是说明、评价与描写。教学中需要注意的是,由于它是汉语句型中较为特殊的类型³,一些语言中并不存在类似结构,如英语。加之主语的语义类型义多种多样,学习者不太容易把握和自由运用,所以尽量在形成该句型的语境中让学习者体会主语成为话题的必然性。

4. 双宾语句

该句型形式上最为显著的特征为:句中谓语动词连带着两个宾语——近宾语(间接);远宾语(直接),近宾语一般指人,远宾语一般指事物,话语等⁴。形成双宾语句的主要因素是句中的谓语动词——具有授受意义的动词(方向性),例如:

³ 周泉.学术汉语句式及衔接特征浅析[J].科学中国人,2017(20):331+333.

⁴ 邱佳妮.汉语双宾语结构的生成语法研究[C]//.2021 对外汉语博士生论坛暨第十四届对外汉语教学研究生学术论坛论文集.[出版者不详],2021:95-101.DOI:10.26914/c.cnkihy.2021.013532.

(13) 他给我一本英汉词典。

(14) 交通警察罚了他 200 元钱。

一般来说，直接宾语是指事物的，学习者似乎还容易掌握，但汉语中有的是指话语的，这样结构上就可能出现复杂结构或小句类型，学习者不容易掌握。

(15) 他告诉我明天早上 7 点在校门口集合。

所以学习该类型有结构时，教师要注意让学习者懂得其内在结构关系。

5. 能愿动词句

该类句子的特殊性在于能愿动词后连带的成分一定是谓词或小句的。

(16) 老王一定能来。

(17) 应该让他知道这件事的利害关系。

如果只用一个动词回答问题，应该用能愿动词，而不是其后的动词，例如：

(18) 你能来吗？——能。（——*来。）

如果用肯定否定相叠方式提问，也应该用能愿动词，例如：

(19) 你能不能来？（*你能来不来？）

也即能愿动词在句中承担着主要谓语动词的角色，所以相当一部分专家学者把它看做核心谓语。教学中它的类属并不重要，重要的是它的基本功能。要让学习者充分了解它的基本功能，并能够进行熟练运用⁵。

此外，该句的否定应否定能愿部分，一定要把否定词置于能愿动词之前；如果有对动词的限定，要把限定成分置于动作之前，例如：

(20) *这件事我能不告诉你。（我不能告诉你）

(21) *我身体不舒服，跟你们不能去北京了。（不能跟你们去北京了）

6. “被”字句

该句属于有标记被动句，形式上较为显著的特征是：句中有助介词“被/叫/让”构成的介宾短语，该短语引进的大多是动作的施事，跟动词有连带关系的底语(多为受事)置于主语位，成为话题，例如：

(22) 明明被爸爸狠狠地教训了一顿。

用介词“被”引进施事的“被”字句大多含有遭受义——不如意，且多用于书面语，而用“叫/让”引进施事的被动句介于中性——如意，不如意均可用；口语书面语均可用，但是，“被”“叫”，“让”作为介词自身的差异，会影响到它们在具体句中的选择使用，不可任意选用。

用介词“被”引进施事的被字句，如果说话者不知，不想或认为不必将施事者明确表现出来，也可以不说，这一点与用“叫/让”引进施事的被动句有所不同，“被”在这一点上与一般介词的用法也有所不同，这是需要注意的，例如：

他的帐号被□盗了。他的帐号叫人盗了。*他的帐号叫□盗了。

“被”字句的传信焦点重在说明处置或影响而形成的结果，改变了的状态等，所以大多形成以下基本结构：把已知的宾语信息置于主语位成为话题，把焦点位置让位于结果⁶，大多

⁵ 赵翠. 汉俄双宾语结构比较研究及教学对策[D]. 辽宁师范大学, 2021. DOI:10.27212/d.cnki.glnsu.2021.000416.

⁶ 颜力涛, 黄宝慧, 杜文静. 汉语认识类被字句句段表述特点研究[J]. 长春大学学报, 2021, 31(11): 67-72.

不能是光杆动词，因为“被”字句的表意核心在于由于施事动作的处置或影响，使其连带成分发生某种结果或改变成某种状态。因此，“被”字句的基本结构式为：

(受事)+被 NP(施事)+V+其他

(23) 我家院子里的大树被台风刮倒了。

“被”字句学习时的要点：要让学习者理解其表达的被动意义，尤其大多“被”字句的不如意的意义，语序上注意施事，受事位序的改变；注意动词后通常必现的其他成分。

7. “连”字句

“连”字句是由凸显对象的介词“连”跟副词“都/也”等前后呼应的一种句式。基本结构是：连……+都/也+动(……)。例如：

(24) 我们班的三个外国学生连《红楼梦》都能看懂。

(25) 罗拉连那么高的音都能唱上去，真厉害！

(26) 整个假期他连一天也没休息。

教学中的教学要点要放在“连”字句的意义和“连”字句的结构上。

7.1 “连”字句的意义

7.1.1 隐含比较

例如：

(27) 连动物都知道关爱孩子，何况人呢？

普通动物→知道 高级动物→人→更应知道

借助介词“连”介引的比较对象凸显的是一个极端事物——最不可能或最有可能具有某种特性的事物，以此与通常情形形成暗比，说明一个常理或表明一个观点等。例如：

(28) 他上大学的时候，连住的宿舍都要他妈妈来帮助收拾。

大学生自己住的宿舍当然要自己收拾，这是常情，所住宿舍也要妈妈来帮助收拾，这是极端现象，最不可能的事情，说明他不具有最起码的生活自理能力。

(29) 怎么连梅梅也没来？

梅梅是最有可能来的人，连梅梅也没来，说明一些最起码该来的人都没来。

学习者常常发生的问题是：用“连”介引的不是极端的情况，例如：

(30) *她学习努力，连作业都自己写。

(31) *我(现在在中国读书)连中国的电视都看过。

(32) *北京的冬天很冷，连雪都下了。

(33) 连所有的事我都处理完了。

7.1.2 关于“都/也”的选用

首先，意义上要有所区分——“都/也”都有强调作用，但“都”倾向指向范围中的每一个，“也”倾向指向相同点。其次，从大多情况看，“都”多用于肯定句，“也”多用于否定句。例如：

(34) 连李老师都唱歌了。

李老师是最不可能唱歌的，他唱了，就不用说王老师、张老师了，一定都唱了。

(35) 连王老师也没唱。

王老师是最应该唱的，可他竟跟李老师、张老师一样不唱，说明没人唱。

7.2 “连”字句的结构

7.2.1 “连”字句的基本结构是：连……+都/也+动(……)

用“连”介引对象时，通常要用副词“都/也”呼应一下，有突出极端情况的强调作用。学习者常见的问题是漏掉相呼应的“都/也”，例如：

(36) *她可真笨，连我的狗比她聪明。

(37) *从昨天到今天他连一个小时没睡觉。

此外，不理解极端的焦点在那里，造成“连”位置有误，例如：

(38) *我连不会买菜，更不用说做菜了。

7.2.2 “连”字的几种常见的结构类型

了解“连”字句常见的结构类型有助于帮助学习者正确掌握句子结构。

a. 连+名词/词组/小句+都/也+动(.....)

(39) 连农民都用上了互联网，何况我们大学生呢？

(40) 连他叫什么名字我也想不起来了。

b. 连+动 A+都/也+动 A(.....)

(41) 有这样的事？我连听也没听说过。

(42) 他连坐也没坐一下就走了，

c. 连+数(一)量短语+都/也+否定词+V(.....)

(43) 他太霸道了，连一句话也不让别人说。

(44) 整个假期王老师连一天也没休息。

总之，教学时注意从表意、结构类型上指导学习者掌握“连”字句的构句要素及形式。

参考文献 (REFERENCES)

[1] 周薇. 汉语句式变换分析及在汉语国际教学中的应用[D]. 重庆师范大学, 2016.

[2] 李宗宏. 近二十年汉语句式习得研究述评[J]. 对外汉语研究, 2021(02):96-106.

[3] 周泉. 学术汉语句式及衔接特征浅析[J]. 科学中国人, 2017(20):331+333.

邱佳妮. 汉语双宾语结构的生成语法研究[C]//. 2021

[4] 赵翠. 汉俄双宾语结构比较研究及教学对策[D]. 辽宁师范大学, 2021

[5] 颜力涛, 黄宝慧, 杜文静. 汉语认识类被字句句段表述特点研究[J]. 长春大学学报, 2021, 31(11):67-72.

[6] 颜力涛, 白晶, 侯宇娇. 汉语击打类被字句句段表述特点研究[J]. 长春师范大学学报, 2021, 40(07):74-80.

[7] 谷慧芳. 汉语分级读物中把字句的选取及排序研究[D]. 浙江科技学院, 2021

[8] Хашимова, С. А. (2022). О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА КОММУНИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА). *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 1(1), 85-91.

9. Хашимова, С. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. *World scientific research journal*, 7(1), 20-23.

10. Хашимова, С. А. (2020). Особенности образования неодушевлённых существительных при помощи суффиксации в современном китайском языке. *Modern Oriental Studies*, 2(2), 34-46.

11. Abdullayevna, H. S. (2020). Peculiarities of the formation of animated nonsignificant using suffixing in the modern chinese language. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1504-1511.

12. Nasirova, S. A., Hashimova, S. A., & Rikhsieva, G. S. (2021). The influence of the political

system of china on the formation of social and political terminology. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(04), 10-17

13. NS Abdullayevna. 上合组织国家的科学研究: 协同和一体化。上合组织国家的科学研究: 协同和一体化, 87, 0

14. Хашимова, С. А. (2022, September). ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С ПОМОЩЬЮ АФФИКСАЦИИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. In *E Conference Zone* (pp. 5-10).